

desire to finance important investment projects aimed at the realization of our goals in terms of "green development".

References

1. Decision No. PQ-4422 of the President of the Republic of Uzbekistan dated August 22, 2019 "On rapid measures to increase the energy efficiency of economic sectors and the social sphere, introduce energy-saving technologies and develop renewable energy sources". <https://lex.uz/docs/4486125>
2. <https://gov.uz/uz/news/view/26700>
3. STRATEGY of the transition to the "green" economy of the Republic of Uzbekistan in the period 2019-2030. <https://lex.uz/docs/4539502>
4. How will Uzbekistan's "Green Economic Strategy" be implemented? <https://www.uzanalytics.com/iqtisodi%D0%B5t/9449/>
5. Kurpayanidi K. I. Actual problems of implementation of investment industrial entrepreneurial potential //Theoretical & Applied Science. – 2020. – №. 1. – С. 301-307.
6. Khasanovna V. M. Current Tendency of Innovative Activity in the Country and //Journal of Accounting and Finance. – 2019. – Т. 19. – №. 1. – С. 53.
7. The 17 goals. <https://sdgs.un.org/goals>
8. Khasanovna V. M. APPROACH OF CLUSTERES IN SPECIAL ECONOMIC ZONES //INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCES WITH HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS. – 2022. – Т. 1. – №. 25.10. – С. 58-64.

СОЦІАЛЬНА ІНКЛЮЗІЯ: ДОСЯГНЕННЯ І ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ВОЄННОГО ПЕРІОДУ

Заяць Т.А.

*Доктор економічних наук, професор
Інститут демографії та соціальних досліджень
ім. М.В. Птухи НАН України
ORCID 0000-0002-9767-5527*

Заяць В.С.

*кандидат економічних наук, старший науковий співробітник
Інституту демографії та соціальних досліджень
ім. М.В. Птухи НАН України
ORCID 0000-0001-5757-9613*

SOCIAL INCLUSION: ACHIEVEMENTS AND MAIN TASKS OF MILITARY PERIOD

Zaiats T.,

*Dr. Sc. (Economics), Prof.,
Ptoukha Institute for Demography and Social Studies
of the National Academy of Sciences of Ukraine*

Zaiats V.

*PhD in Economics, Senior Researcher
Ptoukha Institute for Demography and Social Studies
of the National Academy of Sciences of Ukraine*

Анотація

У статті розглянуто проблеми соціальної інклюзії, які виникають на місцевому рівні, та можливі шляхи їх вирішення у найближчій перспективі. З'ясовано напрями поліпшення їх інформаційного забезпечення на основі створення відповідних реєстрів, що дасть змогу забезпечити адресність та територіальну доступність соціальних послуг. Визначено умови, необхідні для успішної соціальної інклюзії на місцевому рівні із залученням інститутів суспільства, влади, громадяни, бізнесу. Розглянуто зміни у системі надання послуг у зв'язку із воєнними діями в Україні, а також світовий досвід у цій сфері із залученням волонтерів, громадських і благодійних організацій.

Abstract

The article examines individual problems of social inclusion that arise at the local level, and possible ways to solve them in the near future. The directions for improving the information provision of social inclusion based on the creation of appropriate registers have been determined, which will make it possible to ensure the targeting and territorial availability of services. The conditions, necessary to ensure social inclusion at the local level with the involvement of society institutions, authorities, citizens, and businesses have been established. Changes in the system of providing services in connection with the military actions in Ukraine, as well as the experience of the countries of the world regarding achievements in the field of social inclusion with the involvement of volunteers, public and charitable organizations, were considered.

Ключові слова: доступність, соціальна інклюзія, соціальні послуги, соціальний розвиток громад, волонтерство.

Keywords: accessibility, social inclusion, social services, social development of communities, volunteering.

Вступ. Соціальна стійкість територіальних громад України, їх нагромаджений соціальний капітал та моральна витривалість жителів, здатність до продуктивної відновлювальної діяльності з економічною підтримкою постраждалих спільнот забезпечили соціальну інклюзію на рівні, необхідному для відновлення життєдіяльності в складних умовах воєнного часу. Тим самим закладено підвалини для успішного повоєнного відродження країни на засадах солідарності, відповідальності і легітимності між взаємодіючими суб'єктами на рівні територіальних спільнот. Крім того, це надійна основа збереження і зміцнення соціальної інклюзії, розвитку міжгромадівської співпраці як чинника успіху в протистоянні намаганням агресора зруйнувати критичну інфраструктуру країни, знищити міста і села, створити атмосферу страху і невпевненості в майбутньому.

Війна на території України загострила економічні проблеми і суперечності довоєнного періоду на тлі падіння ВВП країни у 2022 р майже на 30 %, що унеможливило досягнення його максимального рівня 1990 р. Динаміка національного доходу в розрахунку на душу населення України за паритетом купівельної спроможності свідчить про істотне зниження останніми роками. Крім того, перед Україною постали безпрецедентні гуманітарні виклики, які потребують консолідації зусиль усіх агентів місцевого соціально-економічного розвитку. За існуючими прогностичними оцінками воєнні дії в Україні можуть тривати достатньо довго, тому визначення цілей і завдань розвитку на інклюзивних засадах зберігатиме актуальність впродовж довгострокової перспективи. Це важливо не лише для внутрішніх потреб країни, а й для зміцнення інтеграційного базису з країнами ЄС.

Мета статті полягає у дослідженні проблем соціальної інклюзії воєнного часу у контексті досягнень і основних завдань на найближчу перспективу.

Основний текст. У широкому загальнонауковому контексті інклюзію трактують як залученість людей чи окремих груп до певної діяльності, громадських процесів, організацій; передовсім це стосується найменш соціально захищених осіб чи осіб з особливими потребами, а також тих, хто постраждав від дискримінації чи насилля. Поширеними є стереотипи, що належні умови інклюзивності можна створити лише в країнах з високим валовим внутрішнім продуктом або в межах невеликих поселень з територіальною доступністю об'єктів соціальної інфраструктури. Проте слід зазначити, що досвід останніх років довів важливість політичної волі, відповідної стратегії та необхідних фінансових та організаційних ресурсів для створення сучасного інклюзивного середовища. У 2020 р. столиця Польщі Варшава здобула перше місце в рейтингу доступних міст.

В умовах війни досягнення цілей інклюзивного розвитку є складним завданням, яке обмежується низкою причин, передовсім такими, як: падіння економіки та зниження якості життя через

скорочення його купівельної спроможності; збільшення інтенсивності міграційних процесів і зростання чисельності біженців, внутрішньо переміщених осіб, евакуйованих громадян; втрати серед цивільного населення, а також значної чисельності постраждалих осіб, зростання навантаження на охорону здоров'я та систему соціального захисту населення; вплив кваліфікованих кадрів за кордон і погіршення якості людського й соціального капіталу; пошкодження та руйнування критичної інфраструктури, що погіршує умови проживання населення; ускладнення функціонування структур державного управління та місцевого самоврядування; поширення екологічних катастроф, інфекційних хвороб, голоду; складна психологічна обстановка, атмосфера страху через постійні обстріли мирних жителів; зростання злочинності та ймовірності терористичних дій.

В Україні досягнення цілей соціальної інклюзії передбачено реформою децентралізації, започаткованої у 2014 році. Важливим досягненням у цій сфері став процес передачі установ та закладів (зокрема, центрів соціальних служб), які раніше надавали послуги на районному рівні, у власність територіальних громад. Останнім часом успішно урегульовано багато соціальних питань на місцевому рівні, зокрема: чітко визначено порядок надання соціальних послуг та встановлено строки розгляду звернень і прийняття рішень; встановлено критерії визнання осіб/сімей такими, що потребують соціальних послуг; визначено перелік базових соціальних послуг, які надаються на місцевому рівні.

В країні триває створення Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг, який дасть змогу забезпечити їх адресність та територіальну доступність та сформував необхідну інформаційну систему. На початку 2022 року на офіційному сайті Міністерства соціальної політики України в Реєстрі надавачів соціальних послуг, який працює в тестовому режимі, розміщено інформацію про понад 3 тис. суб'єктів, які надають ці послуги. Необхідною є стандартизації соціальних послуг та забезпечення їх якості – на початку 2022 року затверджено 28 державних стандартів соціальних послуг, у стадії розроблення – 6 державних стандартів. Майже у 850 територіальних громадах країни створено надавачів соціальних послуг у складі понад 3,9 тис. фахівців із соціальної роботи.

На рівні територіальних громад із залученням громадських об'єднань та приватних організацій Міністерство соціальної політики України ініціювало пілотний проект „Розвиток соціальних послуг”. У 2021 році на його реалізацію було виділено 10 млн гривень, учасниками якого визначено 20 територіальних громад країни. У вересні 2021 року розпочато реалізацію експериментального проекту щодо розгортання в територіальних громадах соціальної роботи. У центрі уваги державних органів управління та місцевих адміністрацій має бути сприяння інклюзії осіб пенсійного віку з інвалідністю, чисельність яких за даними ПФУ на 1 січня 2022 року становила 1,49 млн. осіб [1]. До 2024 року

встановлені наступні цілі та завдання у цій сфері: удосконалення механізмів працевлаштування осіб пенсійного віку з інвалідністю; їх охоплення реабілітаційними послугами та забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації; посилення соціального захисту прав недієздатних та обмежено дієздатних осіб пенсійного віку з інвалідністю.

З початку війни державні структури почали активно розробляти заходи для допомоги громадянам у цей складний період. Результатом стало створення платформи «Допомога», завдяки якій українці, що потребують допомоги, можуть швидко подати заявку, а волонтери допомогти нужденним. Платформу створено Міністерством соціальної політики України за підтримки Міністерства цифрової трансформації України та ПРООН за фінансової підтримки Швеції з метою забезпечення потреб громадян, котрі постраждали або були змушені змінити своє місце перебування у зв'язку з воєнною агресією. Головною метою проекту є об'єднання можливостей країни, міжнародних неурядових організацій та волонтерів в адресній гуманітарній допомозі постраждалим та внутрішньо переміщеним особам під час війни. На базі Міністерства соціальної політики України також працює онлайн платформа «Допомога поруч» [2], яка дозволяє оперативно визначити потреби вразливих груп населення, і надавати їм необхідну допомогу. До реалізації проекту залучено органи місцевої влади, органи соціального захисту, волонтерські організації та соціально відповідальний бізнес.

У воєнний час в Україні активізувалась діяльність благодійних організацій, спрямована на підтримку людей старших вікових груп. Зокрема, Благодійний Фонд «Старенькі» [3] надає допомогу самотнім людям літнього віку, які стоять на обліку в тих територіальних центрах надання соціальних послуг, з якими у Фонду є договір. Фонд співпрацює також із Карітас України та його регіональними організаціями. Передовсім Фонд допомагає тим літнім людям, які мають найменшу пенсію, не мають додаткових доходів та не мають близьких родичів.

Корисним для України є досвід соціальної інклюзії інших країн світу, зокрема Польщі. Одним із важливих завдань у сфері соціальної допомоги вразливим верствам населення є розробка та узгодження Стратегії вирішення соціальних проблем, які розробляються окремо органами місцевого самоврядування гмін, повітів і воєводств. Власним обов'язковим завданням кожної гміни є створення та обслуговування центра соціальної допомоги, включно з виділенням коштів на оплату праці співробітників. Органи місцевого самоврядування створюють соціальні кооперативи, завданням яких є працевлаштування людей, яким загрожує соціальне виключення. Клуби соціальної інтеграції чи Центри соціальної інтеграції створюють у структурах Центрів соціальної допомоги.

У країнах членів ЄС управлінські структури дбають не лише про доступність послуг, але й про розвиток громадського простору. Зокрема, у Великій Британії, Франції та Німеччині місця загального користування поєднано таким чином, що усе місто

можна пройти через бульвари, парки, вздовж берегів річки. Екосистема посилює проникність пішохідних зв'язків, що підвищує відчуття комфорту та єдності в громаді. У громадському просторі спілкуються групи населення різного віку [4]. Старі об'єкти, що не використовуються (промислові, господарські споруди) нерідко передають у користування спільнотам, передовсім культурним чи спортивним секціям.

Важливим для забезпечення соціальної інклюзії є благоустрій території, зокрема її якісне освітлення та доступні транспортні послуги. Світовий досвід доводить ефективність цих заходів. Зокрема, у Бірмінгемі після системної інвестиції в оновлення громадського освітлення та встановлення ефективних світлодіодних елементів було досягнуто суттєвих змін у якості життя та безпеці населення [5]. Систему освітлення було синхронізовано із системою диспетчеризації та автоматизації, що дало змогу впровадити різні режими світлового інформування населення залежно від пори року та ситуації. Заслужовує на увагу світова практика надання транспортних послуг, орієнтованих не лише на створення кращого дорожнього покриття, але й на балансування дорожньої системи з урахуванням інтересів чотирьох груп користувачів: пішоходів, велосипедистів, громадського транспорту, власників персонального автотранспорту [6]. Така практика сприяє створенню безпечної екосистеми із нульовою смертністю на дорогах.

Нерідко невеликі територіальні спільноти не спроможні самостійно організувати повноцінну систему громадських перевезень, оскільки це потребує значних ресурсів та інвестицій. Однак деякі громади знайшли вирішення цієї проблеми. Зокрема, у громаді Badenoch and Strathspey в Шотландії було організовано систему підвозів автомобілями для соціально незахищених груп. Організацію цього процесу взяла на себе локальна благодійна організація, яка змогла співставити наявність вільних місць в автомобілях, які щодня переміщуються громадою, та запит з боку певних груп населення, а також організувати ці перевезення.

Таким чином, вирішення проблеми доступності транспортних послуг для низькомобільних верств населення може бути здійснено за допомогою благодійних і волонтерських організацій. В Іспанських Піренеях, де транспортне сполучення є нерегулярним, з огляду на особливості рельєфу, а автономний локальний громадський транспорт є дорогим, знайшли таке вирішення проблеми: органи місцевого самоврядування уклали угоду про партнерство з регіональною залізничною компанією та ввели послугу зупинки на вимогу [6]. Завдяки цьому місцеве населення одержало доступ до інфраструктури великих міст та змогу приймати туристів, яким стало легше добиратися у віддалену громаду. Отже, вирішення проблем щодо соціальної інклюзії цілком залежить від активності місцевої влади і громад, їхнього бачення основних завдань розвитку.

Внаслідок воєнних дій Україна опинилась у зоні соціальних ризиків, які стримують поширення

принципів соціальної інклюзії на різні сфери життєдіяльності населення, передовсім на тимчасово окупованих та прифронтових територіях. Виїзд економічно активного населення за межі країни чи в інші регіони країни обумовили «кадровий голод» в окремих сферах економічної діяльності, передовсім в охороні здоров'я і освіті. На тлі загального погіршення рівня та стандартів життя населення, зниження його купівельної спроможності, зростання безробіття пріоритетного значення набуває доступність гнучких форм зайнятості, зокрема дистанційної, зайнятості неповний робочий день (тиждень) із застосуванням її на підприємствах різних форм власності. Для мінімізації цих соціальних наслідків необхідно посилити матеріальну підтримку медичних працівників для мотивації роботи у вітчизняних закладах (зокрема, збільшення базової заробітної плати медичних працівників). Водночас погіршення надання медичних та освітніх послуг потребує модернізації або розширення потужностей сусідніх (суміжних) закладів (зокрема, обладнання мобільних операційних боксів, мобільних діагностичних бригад тощо, запровадження програм телемедицини). На найближчу перспективу залишаються актуальними такі завдання: розроблення та затвердження нових прогресивних соціальних стандартів; впровадження системної соціальної роботи із вразливими категоріями населення в територіальних громадах; забезпечення доступності громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах, до якісних та безпечних соціальних послуг; стимулювання розвитку ринку соціальних послуг, зокрема, шляхом фінансування безпосередньо надання соціальних послуг, а не закладів соціального захисту; підвищення професійної компетентності працівників, які забезпечують соціальну роботу та надання соціальних послуг.

Висновки. Реальні зміни у сфері соціальної інклюзії на місцевому рівні можливі лише за умови, коли в них відповідально бере участь більша частина інституцій, активні і небайдужі громадяни, бізнес, волонтери. Соціальна відповідальність цих суб'єктів, що ґрунтується на єдиній системі цінностей, властивих громадянам, соціальним групам, ін-

ститутам державної влади й місцевого самоврядування, дає змогу ефективно вирішити соціальні проблеми на місцях. І хоча війна змінює траєкторію соціально-економічного розвитку громад, проте успіх у досягненні цілей соціальної інклюзії великою мірою залежить від геополітичних, соціально-економічних і ментальних особливостей країни, тенденцій її розвитку у довоєнний час. Апробованим світовим досвідом є такий спектр інституційних інструментів: створення робочих місць у галузях, які працюють на зміцнення обороноздатності країни; підтримка зовнішнього і внутрішнього фінансового і промислового інвестування економіки; збереження експортоорієнтованого спрямування економіки; переважання високотехнологічних галузей промисловості; створення режиму податкового стимулювання для галузей пріоритетного розвитку. Україна має зберігати позицію активного учасника міжнародних заходів з відновлення економіки та пропонувати партнерам власне бачення перспектив повоєнного відновлення.

Список літератури

1. Про затвердження Стратегічного плану діяльності Міністерства соціальної політики України на 2022 бюджетний рік і два бюджетні періоди, що настають за плановим (2023–2024 роки). URL: <https://www.msp.gov.ua/documents/6220.html?PrintVersion>
2. Платформа «Допомога». URL: <https://edopomoga.gov.ua/> вилучити
3. Благодійний Фонд Старенькі. URL: <https://starenki.com.ua/>
4. Lighting the Cities. Accelerating the Deployment of Innovative Lighting in European Cities. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2013. http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/dae/document.cfm?doc_id=2303
5. Reclaiming city streets for people. Chaos or quality of life? URL: https://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/streets_people.pdf
6. Good Practice Study Cases. URL: <https://ruralsharedmobility.eu/good-practices/>